

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЖИНИЯЗА КОСЫБАЙ УЛЫ**Алмамбетова Шахризада Кошмурат кызы**

зав. кабинетом кафедры национальной идей, основы
духовности и правовое образование КГУ им. Бердаха

Научный руководитель:

Хошмуратова Инкар Полатовна

старший преподаватель КГУ им. Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13974890>

Аннотация. Данная статья позволит нам досконально изучить и проанализировать литературное наследие Ажинияза Косыбай улы, а также поможет нам раскрыть значение его творчества для каракалпакской литературы. В ходе нашего исследования следует отметить, что изучение литературного наследия Ажинияза Косыбай улы приводит к углублению и формированию новых и качественных идей, также ведет к подготовке творческого поиска и независимости суждений среди читателей.

Ключевые слова: творчество Ажинияза Косыбай улы, классическая поэзия, любовная лирика, философская лирика, песни о родине, гражданская лирика и др.

STUDYING THE LITERARY HERITAGE OF AJINIYAZ KOSYBAY ULY

Abstract. This article will allow us to thoroughly study and analyze the literary heritage of Ajiniyaz Kosybay Uly, and will also help us to reveal the significance of his work for Karakalpak literature. In the course of our research, it should be noted that the study of the literary heritage of Ajiniyaz Kosybay Uly leads to the deepening and formation of new and high-quality ideas, and also leads to the preparation of creative search and independence of judgment among readers.

Keywords: Ajiniyaz Kosybay Uly's work, classical poetry, love lyrics, philosophical lyrics, songs about the homeland, civic lyrics, etc.

Если хочешь взоры звезд обратить,

Неряшливых поэтов пристыдить,

Если хочешь меня оживить –

Спой мне песни Ажинияза! [6]

– так проникновенно сказал об Ажиниязе современный народный поэт Ибрагим Юсупов в своем стихотворении «Пропойте песню мне Ажинияза». После Ажинияза началась новая письменная каракалпакская поэзия, его “долгий взгляд” освещает стихи

самого И. Юсупова, как когда-то затмевал творчество его современника, поэта-классика каракалпакской литературы Бердаха, дожившего до XX века.

Процесс самосознания нашего народа, национального духовного возрождения, непрерывно продолжающийся в сознании нации, требует глубокого изучения письменного наследия наших предков, творчества устного народа, высокой культуры, мировоззрения, религии, литературной истории и этапов зарождения и развития родного языка.

Истоки и этапы развития каракалпакского литературного языка имеют длительную историю. Хотя устный каракалпакский литературный язык имеет свои корни в произведениях писателей средневековья, таких как Асан кайгы, Песни Соппаслы Сыпыра жырау, Доспамбет, Песни Муйтен и Песни Джийренше шешен, а письменный литературный язык начинает появляться в произведениях классиков каракалпакской литературы XIX века – поэтов Кунходжа, Аджняза, Бердаха, Отеша и других.

Следует отметить, что творчество поэта Ажинияза играет особенно важную роль в развитии каракалпакского письменного литературного языка. Выступавший под псевдонимом Зийуар, Аджняз был первым каракалпакским шаиром, соединившим в своем лице поэта, бунтаря и просветителя, он, как и все прогрессивные деятели, боролся за объединение каракалпакских родов и племен. Как основоположник каракалпакской поэзии, автор многочисленных стихотворений, популярных в народе, глубоко усвоивший традиции и новшества того времени, он сердцем чувствует жанровые особенности стиха – лирику гражданскую, любовную, философскую [7].

Один из ярких деятелей каракалпакской литературы XIX века, Ажинияз Косыбай улы – «великий бульбульский поэт» [1], который, благодаря высокому идейному уровню, сильному художественному творчеству, тонкой лирике, глубокому мышлению, народным, патриотическим и гуманистическим словам, внес значительный вклад не только в каракалпакскую литературу, но и в развитие восточной поэзии своего времени.

Изучение творчества Ажинияза началось с 1930 годов. Первые исследования творчества Ажинияза были сделаны К. Айиметов, О.Кожуров и Н.Давкараев.

Большой вклад в дело издания сборников поэта и изучение его творческого наследия внес известный каракалпакский литературовед и писатель Н.Давкараев. В 1949 г. под его редакцией был издан первый сборник избранных произведений Ажинияза, в предисловии которому он приводит основные сведения о жизни и творчестве поэта. Более подробный анализ творчества Ажинияза содержится в монографии Н.Давкараева «Очерки по истории каракалпакской литературы» [3]. В нем, в частности, он отметил, что Аджняз является

непревзойденным мастером лирики, отличающимся богатством содержания, музыкальностью стиха, разнообразием приемов и визуальных средств.

В 50-х годах XX века исследователи К.Айымбетов, И.Сагитов, К.Бердимуратов, С.Ахметов, Б.Исмаилов и другие открыли новые страницы в творчестве Ажинияза.

И.Т.Сагитов посвятил изучению творчества Ажинияза несколько статей. Оценивая творчество поэта, он, в частности, отмечал: «В те времена, когда суфизм проповедовал отречься от этого мира, призывать только бога и думать о загробном мире, Ажинияз был поэтом, который воспевал настоящую реальную жизнь, ее красоту, красоту человека, его чувства, думы, любовь, мечты и чаяния» [5].

Также по творчеству Ажинияза были опубликованы труды академиков Х.Хамидова, Ж.Базарбаева, докторов наук К.Байниязова, К.Максетова, К.Жаримбетова, С.Бахадыровой, К.Курамбаева, А. Пахратдинова, А.Муртазаева, К.Мамбетова, кандидатов наук А.Каримова, А.Пирназарова, К.Мамбетназарова, Б.Калимбетова, И.Утеулиева, Б.Генжемуратова, Г.Даулетовой, К.Смамутова и др.

Ажинияз, называемый центральной фигурой и учителем в каракалпакской литературе, писал свои произведения более века. Сколько времени прошло с тех пор, сколько предков жила эпоха от нас олицетворяющая имя Ажинияза, его литературное наследие стало достоянием столько языков, как и в сердцах столько людей. Ажинияз считается первым поэтом, который создал в каракалпакской литературе чистую, совершенную поэзию. В его произведениях впервые проявилась красота сердца и языка каракалпакского народа. Среди каракалпакских поэтов после Ажиниеза Бердах считался самым известным, и он называл Ажинияза своим учителем.

Ажинияз писал стихи также на узбекском языке ("В это утро", "Тоска" и др.). Его перу принадлежат замечательные переводы произведений классика туркменской литературы Махтумкули. Ажинияз первым применил в каракалпакской поэзии классическую форму "Мухаллес" (или "Мухаммас") — пятистишия, скрепленные одной рифмой. Для поэзии Ажинияза характерна музыкальность стиха, его произведения изобилуют самобытными сравнениями, эпитетами, метафорами.

Президент нашей страны Ш.Мирзиёев в своем постановлении «О широком праздновании 200-летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай-улы» – писал, «Ажинияз, своим неповторимым и глубоко содержательным творчеством внес достойный вклад в развитие культуры и литературы, воспитание молодежи в духе патриотизма и благородных идеалов, укрепление исторической дружбы и сплоченности узбекского и каракалпакского народов. Гуманистические и философские

взгляды талантливого поэта, нашедшие отражение в его стихах и дастанах, занимают важное место в сердце нашего народа» [4].

Например, тяжёлые испытания, обрушившиеся на соотечественников, и породили знаменитое стихотворение Ажинияза «Бозатау».

«Бозатау» («Остров плодородия») — это национальная соната каракалпакского народа, его святыня, одна из самых известных и любимых в Каракалпакии старинных народных песен, проникнутая чувством глубокой любви к родной земле. «Кто не знает песни о Бозатау, тот не каракалпак», — говорят в народе [8].

Век земли с народом, при земле народ,
Горе нас в изгнанье безземельных ждёт.
Не избудем боли, захиреет род,
Ты кормильцем был нам, славный Бозатау [2].

«Век земля с народом, при земле народ» – эти слова из поэмы-песни могут служить девизом лирической поэзии Ажинияза. Также, автор стихотворения с глубокой грустью прощается с родной землей, проклиная баев, аталыков, ханов — истинных виновников этих страданий.

Слышал, пред рассветом началась пальба,
Вольным спал – проснулся с участью раба:
Руки мне связали – где уж тут борьба...
Был врасплох захвачен сын твой, Бозатау [2].

В этих строках нашли отражение события народно-освободительные движения против хивинских ханов. Стремясь избавиться от гнета хивинских ханов каракалпаки в 1858 году подняли восстание против Хивы. В поэме описывается трагическое положение, в которое попали побежденные.

За спиной остался разоренный рай.
Зийуар льет слезы и твердит: прощай!
Будет жив — вернется он в любимый край.
Всеми ты покинут, скорбный Бозатау [2].

Мелодия к поэме «Бозатау» была сочинена самим поэтом. Потрясенный всеобщим народным бедствием, Ажинияз не падает духом. Он выражает уверенность в том, что настанет время, когда он вернется в цветущую местность Бозатау.

И хотя мотивы скорби и разочарования нередко звучат в стихах поэта, не угасает, рвется через все преграды его пронзительное пламенное слово:

Клокочет вещая моя душа –

Взволнованный родник напоминает,
Бурлит, наружу вырваться спеша,
Сель, рушащийся с гор, напоминает [7]

В этом дивном произведении с глубоким лиризмом изображается печаль родины, сердечная скорбь народа, лишившегося родной земли, изгнанного из родных мест. Поэт ставит такие вечные проблемы, как народ и земля, гражданин и родина.

В целом его произведения являются венцом каракалпакской поэзии XIX века. Каждое стихотворение поэта пронизано глубоким лиризмом и придает читателю глубокое вдохновение.

Также необычайно сильно изображена тоска по родине в знаменитом стихотворении «Мой народ есть», начинающийся словами:

Если хочешь узнать о народе моём, Кожбан,
Мой народ в черных шапках, словно казан...

(Перевод Е.Емельянова) [9].

Потому и, стихи Ажинияза периода разлуки с родиной полны тоски по родной земле, тоски, невольно вырывающейся из глубин сердца народного поэта.

Также следует отметить, что очень глубоки сердечные чувства человека в любовной лирике поэта. Его стихотворения «Моя любимая», «Красавицы», «Красавицы из Бозатау», «Ах, Дариха», «Нет у меня другой любимой, кроме тебя», «Одна пери» можно заслуженно считать венцом любовной лирики каракалпакской классической поэзии. Мастерство, заключенное в этих стихах, оказывает сильное влияние и на наших современных поэтов-лириков.

В заключении мы можем с уверенностью сказать, что произведения Ажинияза проникнуты идеями справедливости, борьбы за свободу, за счастье простых тружеников, также он призывал молодежь накапливать знания, бороться с невежеством, служить обществу.

«Бог наделил меня ничем,
Кроме слова дара» – сказал поэт [10]

Действительно, слова поэта Ажинияза имеют огромную духовную силу и мощь. Бережное отношение к такому великому наследию, сохранение его во имя будущих поколений являются долгом и обязанностью каждого из нас.

REFERENCES

1. Алламбергенов К. Великий поэт Бульбилзибан. // Материалы республиканской научно-теоретической и практической конференции по роли Нукусского государственного педагогического института в реализации вопросов науки, образования и воспитания. - Нукус: 2014. - 109 с.
2. Библиотека всемирной литературы. Серия вторая, том 102. "Литература XIX века". Издательство "Художественная литература" Москва - 1977
3. Давкараев Н. Революцияға шекемги қарақалпақ адебияты тарийхының очерклери. Нөкис, 1961.
4. Мирзиёев Ш. Постановление Президента Республики Узбекистан «О широком праздновании 200-летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай-улы» 16.07.2024
5. Сагитов И.Т. Предисловие к сб. ст. «Ажинияз». Нукус, 1965. С. 32 (на каракалп. яз.).
6. <https://aknuk.uz/books/book40.html>
7. <https://centrasia.org/person2.php?st=1229603066>
8. <https://www.ziyouz.uz/ru/poeziya/karakalpakskaya-poeziya/1130--1824-1878>
9. <https://arboblar.uz/ru/people/azhiniyaz-kosybaj-uly>
10. <https://m.facebook.com>